

А.Б. Кутовой *,
Э.В. Жмуренко *,
Л.В. Куник **

ДИАГНОСТИКА ИНСИДЕНТАЛОМ НАДПОЧЕЧНИКОВЫХ ЖЕЛЕЗ

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» *
кафедра хирургии № 2

(зав. – д.мед. н., проф. А.Б. Кутовой)
ул. В. Вернадского, 9, Днепр, 49044, Украина

КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова» ДООС **
(гл. врач – д. мед. н., проф. С.А. Рыженко)

Соборная площадь, 14, Днепр, 49005, Украина

SE «Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine» *

Department of Surgery N 2

V. Vernadsky str., 9, Dnipro, 49044, Ukraine

Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital I.I. Mechnikov **

Soborna sq., 14, Dnipro, 49005, Ukraine

e-mail: kirillyubinet2005@rambler.ru

Ключевые слова: диагностика инсиденталом, компьютерная томография, ультразвуковое исследование надпочечников

Key words: incidentaloma diagnosis, computed tomography, ultrasound examination of the adrenal glands

Реферат. **Діагностика інсиденталом надниркових залоз.** **Кутовой А.Б., Жмуренко Э.В., Куник Л.В.** У роботі проаналізовані результати обстеження і лікування 91 пацієнта з інсиденталомами наднирників. За результатами морфологічного дослідження найбільш часто зустрічались аденоми ($n = 60$). Серед злоякісних пухлин АКР виявлено у 7 хворих, низько- і недиференційований рак - у 3 хворих, саркома - у 2 хворих, метастази раку - у 4 хворих. Для оцінки характеру пухлини використовували критерії: розмір і щільність за даними КТ. У 43 пацієнтів з новоутвореннями менше 4 см у 9,3% випадків мали місце злоякісні інсиденталоми надниркових залоз, при 4-6 см ($n=29$) - у 17,2% випадків, більше 6 см ($n=19$) - у 31,6%. Частота виявлення злоякісних інсиденталом збільшувалася пропорційно зростанню розмірів пухлин і при діаметрі останніх більше 4 см становила 27,1%. У пацієнтів з АКР 71,4% пухлин перевищував 6 см, 28,5% - перебували в межах 4-6 см, 14,1% - менше 4 см. Аденоми надниркової залози в 31,6% випадків були від 4 до 6 см, і в 10% - понад 6 см. Таким чином, орієнтація тільки на розміри пухлини не дала досить переконливих підстав для визначення її злоякісного потенціалу. Висока нативна щільність відзначалася при АКР ($33,4 \pm 2,8$ HU), гангліонейромі (36,6 HU) і метастазах раку ($43,6 \pm 9,0$ HU). Низька щільність виявлена в аденом ($0,4 \pm 10,7$ HU) і кіст надниркових залоз ($6,0 \pm 8,2$ HU), $p < 0,05$. Найбільш інформативним методом дослідження в діагностиці інсиденталом була КТ, чутливість якої при аденомах і раках відповідно становила 98,3% та 94,4%, специфічність – 82,4% та 84,6%.

Abstract. **Diagnosis of adrenal glands incidentaloma.** **Kutovoy O.B., Zhmurenko E.V., Kunyk L.V.** In this study the results of examination and treatment of 91 patients with adrenal glands incidentaloma were analyzed. According to the results of the morphological study, adenomas were the most common ($n=60$). Among malignant tumors, ACC was detected in 7 patients, low and undifferentiated cancer – in 3 patients, sarcoma – in 2 patients and metastasis of cancer – in 4 patients. To assess the nature of the tumor, the following criteria were used: size and density according to CT. In 43 patients with neoplasms less than 4 cm in 9,3% of cases malignant adrenalomas occurred, at 4-6 cm ($n=29$) - in 17,2% of cases, more than 6 cm ($n=19$) - in 31,6%. In patients with ACC, 71,4% of tumors exceeded 6 cm, 28,5% - were within 4-6 cm, 14,1% - less than 4 cm. The frequency of detection of malignant incidentalomas increases in proportion to the growth of tumor size, and with a diameter of more than 4 cm it was 27,1%. Adrenal adenomas in 31.6% of cases were from 4 to 6 cm, and in 10% - more than 6 cm. Thus, the orientation only on the size of tumors did not provide enough convincing grounds for determining its malignant potential. High native density was noted in ACC (33.4 ± 2.8 HU), ganglioneuroma (36.6 HU) and metastases of cancer (43.6 ± 9.0 HU). Low density was found in adenomas (0.4 ± 10.7 HU) and adrenal cysts (6.0 ± 8.2 HU), $p < 0.05$. The most informative method of investigation in adrenal incidentalomas was CT, with sensitivity in adenomas and cancers – 98,3% and 94,4% respectively, specificity – 82,4% and 84,6%.

После широкого использования современных аппаратных и рентгенологических методов исследования - ультразвукового исследования (УЗИ) и компьютерной томографии (КТ) за последние три десятилетия отмечается «эпи-

демия» инсиденталом надпочечниковых желез [7, 8]. Согласно заключениям КТ, «случайные» образования надпочечников выявляются приблизительно у 4% обследуемых [8, 11]. По данным Бельцевич Д.Г. (2009), в возрасте до 30 лет

инсиденталомы диагностированы приблизительно у 0,2% обследованных, тогда как в возрасте старше 70 лет их частота возрастает до 7% [2].

Морфологическим субстратом инсиденталом являются как доброкачественные (аденома, липома, гемангиома, невринома, киста), так и злокачественные новообразования (адренкортикальный рак (АКР), недифференцированный и низкодифференцированный рак, саркома, метастазы опухолей) [6, 9].

Окончательный диагноз может быть установлен только на основании патогистологического заключения [11]. Остальные методы исследования имеют ориентировочное значение ввиду различной их чувствительности и специфичности [5, 1]. Использование необоснованно большого количества диагностических манипуляций приводит к повышенной продолжительности обследования и значительным финансовым потерям [14].

Особенность анатомического расположения надпочечников, а именно наличие рядом с ними околопочечной жировой клетчатки, создает оптимальные условия для четкого выявления при КТ как неизмененных желез, так и пораженных патологическим процессом [3, 9]. Согласно литературным данным для оценки злокачественного потенциала опухоли наиболее информативной является КТ [8, 12].

Цель исследования – оценить диагностическую информативность методов исследования у больных с инсиденталомы надпочечниковых желез.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

С 2011 по 2016 г. в условиях отделения эндокринной хирургии КУ «Областная клиническая больница им. И.И. Мечникова» были обследованы и прооперированы 108 пациентов с новообразованиями надпочечников. Средний возраст пациентов составил $52,5 \pm 1,1$ года, женщин было 80 (74,1%), мужчин - 28 (25,9%).

Всем больным с образованиями надпочечников проводили стандартные лабораторные исследования, включающие определение уровня альдостерона, дегидроэпиандростерон – сульфата, ренина и адренкортикотропного гормона крови, альдостерон-ренинового соотношения, 17-оксипрогестерона, тестостерона, эстрадиола, экскрецию кортизола, метанефрина суточной мочи, уровень кортизола слюны. Больные с наличием отклонений в уровне гормонов от нормы исключены из исследования.

С диагностической целью пациентам в предоперационном периоде выполняли УЗИ и КТ с контрастированием органов брюшной полости и забрюшинного пространства [11]. УЗИ

производили с использованием конвексных датчиков с частотой 3,5–5,0 МГц. КТ проводили трехфазно с использованием внутривенного контрастного вещества. Плотность образований оценивали по шкале Хаунсфилда до контрастного усиления, в артериальной, венозной фазе, а также в отсроченной фазе (через 10 мин. после введения контрастного вещества). Анализ вторичных изменений (очаги некроза, кальцинаты) носил описательный характер. При подозрении на синдром Иценко - Кушинга проводили магнитно-резонансную томографию турецкого седла [15].

Статистический анализ результатов исследования выполнили с помощью программы Statistica 6,0, Microsoft Excel. Количественные признаки, имеющие приближенно нормальное распределение, описывались в виде $M \pm SD$. Сравнительный анализ показателей чувствительности и специфичности методов исследования проводили по шкале АУК. За критический уровень значимости принималось значение $p < 0,05$ [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На основании данных катамнеза, послеоперационного морфологического исследования инсиденталом провели анализ информативности УЗИ и КТ в диагностике «немых» опухолей надпочечников. По результатам морфологического исследования наиболее часто встречались аденомы ($n=60$). К доброкачественным новообразованиям также относились гиперплазия коры ($n=3$), киста ($n=3$), гемангиома ($n=2$), миелолipoма ($n=1$), ганглионейрома ($n=1$), нейрофиброма ($n=1$). Среди злокачественных опухолей адренкортикальный рак выявлен у 8 больных, низко- и недифференцированный рак у 3 больных, саркома у 2 больных, метастаз рака у 4 больных.

По данным УЗИ АКР ($n=8$) представлял собой образование неправильной формы с неровными контурами, неоднородной структуры. Размер опухолей составил от 3,3 до 8 см, медиана – $6,3 \pm 1,7$ см.

Аденома надпочечника ($n=60$) представлена как гипозоогенная опухоль с четким ровным контуром, однородной структуры. Максимальный размер составил 7,8 см, минимальный – 1 см. У 1 пациента было двустороннее поражение. Медиана размера аденом надпочечника составила $4,4 \pm 1,9$ см.

Миелолipoму ($n=1$) выявили как однородное гиперэхогенное образование правильной округлой формы с четкими ровными контурами.

Киста надпочечника ($n=3$) имела вид анэхогенного образования, округлой или овальной формы с четкими ровными контурами, с акустическим эффектом дорсального усиления.

В одном случае отмечались внутрикистозные перегородки, в другом – частично кальцинированная капсула. Размер кист варьировал от 4,5 до 8 см. Медиана размера кист надпочечника составила $5,9 \pm 2,4$ см.

Ганглионейрому надпочечника ($n=1$) определили в виде гипоехогенной опухоли овальной формы. Размер опухоли составил 4,7 см.

Гемангиома ($n=2$) выявлена в виде очень васкуляризированной опухоли с четким разграничением на гипо- и гиперваскуляризацию, четкими краями. Размер опухоли – $5,3 \pm 0,2$ см.

Саркома ($n=2$) - образование с четкими контурами, в среднем ее размер составил $4,25 \pm 0,3$ см.

Низкодифференцированный рак ($n=3$) описан как образование с нечеткими, неровными контурами, неправильной формы без прорастания в капсулу. Средний размер – $7,2 \pm 0,5$ см.

КТ-признаки АКР ($n=8$) неспецифичны по отношению к размерам и характеристикам контуров опухолей при УЗИ. Образования большого размера в той или иной степени сдавливают или смещают соседние органы и сосудистые структуры. Минимальное значение нативной плотности при АКР составило 28 НУ, максимальное - 50 НУ. Медиана нативной плотности $33,4 \pm 5,8$ НУ. Медиана амплитуды между нативной плотностью и максимальным накоплением в артериальную или венозную фазы составила 44 ± 18 НУ, в отсроченную фазу медиана выведения контраста – $21 \pm 16\%$.

Аденомы ($n=60$) выявлены как небольшие образования однородной структуры, невысокой нативной плотности (от -22 до 30 НУ, медиана – $0,4 \pm 1,2$ НУ). Отчетливо визуализировалась ткань надпочечника. В разные фазы контрастирования у 17 больных с аденомами медиана амплитуды между нативной плотностью и максимальным накоплением в артериальную или венозную фазы составила 53 ± 13 НУ. В отсроченную фазу медиана задержки контраста составила $61 \pm 13\%$.

Миелолипома ($n=1$) на КТ выявлена как однородное округлое образование с четкими, ровными контурами, с низкой нативной КТ-плотностью (- 27,7 НУ).

Гемангиома ($n=2$) описана как очень васкуляризированная опухоль с четкими краями и разграничением на гипо- и гиперваскуляризацию. Размер опухоли – $5,3 \pm 0,2$ см.

Киста надпочечника ($n=3$) на КТ определена как округлое образование. Нативная плотность кист в нашем исследовании была от -13 до +15 НУ, нативная плотность в среднем составила $6,0 \pm 1,8$ НУ, медиана составила $2,0 \pm 12,3$ НУ. В отличие от других вариантов опухолей надпочеч-

ников в различные фазы контрастирования плотность не изменилась по отношению к нативной.

Проанализированы КТ-данные у больных с подозрением на метастазы рака надпочечниковой локализации ($n=4$). Из них у 1 больного в анамнезе рак почки, у 2 больных рак легких, у 1 больного – рецидив лимфосаркомы. Нативная КТ-плотность при метастатическом поражении составила от 36 до 52 НУ, медиана – $43,6 \pm 2,0$ НУ. Накопление контраста было высокоамплитудным ($n=3$), медиана составила $49,5 \pm 18,1$ НУ, во всех наблюдениях отмечена длительная задержка контраста. У 1 пациента с отягощенным онкологическим анамнезом отмечена низкая нативная КТ-плотность, соответствующая аденоме, диагноз метастаза в надпочечник был отвергнут.

Проанализирована частота встречаемости различных вариантов опухолей в зависимости от их размеров. Полученные результаты представлены в таблице.

Полученные данные подтверждают мнение большинства авторов о повышении вероятности злокачественного характера по мере увеличения размеров опухоли. У 43 пациентов с размерами опухоли менее 4 см в 9,3% случаев имели место злокачественные новообразования надпочечника, при образовании 4-6 см ($n=29$) – в 17,2% случаев, более 6 см ($n=19$) – в 31,6%.

У пациентов с АКР 71,4% опухолей превышали 6 см, 28,5% - находились в пределах от 4 до 6 см, 14,1% – менее 4 см. Аденомы надпочечника в 31,6% случаев были от 4 до 6 см и в 10% – более 6 см. Таким образом, ориентация только на размеры образования не дает достаточно убедительных оснований для определения его злокачественного потенциала.

При оценке результатов КТ четко прослеживается тенденция в разделении инсиденталом по признаку нативной плотности. Последняя имела высокие значения показателей у пациентов с АКР ($33,4 \pm 2,8$ НУ), ганглионейромой (36,6 НУ) и метастазами рака ($43,6 \pm 2,0$ НУ). Низкая плотность выявлена при аденомах ($0,4 \pm 1,2$ НУ) и кистах надпочечников ($6,0 \pm 1,8$ НУ). При этом в порядке исключения в 3 случаях плотность аденом с «низким содержанием липидов» превышала 20 НУ. Различия показателей нативной плотности статистически значимы ($p < 0,05$). Таким образом, нативная КТ-плотность повышает специфичность критерия размера опухоли.

В ходе проведенного исследования выявлена высокая информативность методов лучевой диагностики, результаты которых представлены на рисунках 1, 2.

Размеры и морфологическая характеристика опухолей надпочечников

Тип опухоли	Размеры опухоли						Всего
	< 4 см		4-6 см		> 6 см		
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	
Аденома	35	58,3	19	31,6	6	10	60
Киста			2	66,67	1	33,33	3
Гемангиома			1	50	1	50	2
Нейрофиброма	2	100					2
Саркома	1	50			1	50	2
Гиперплазия ткани н/п	2	80	1	20			3
Жировая ткань					1	100	1
Миелолипома					1	100	1
Рак низко-, недифференцированный	1	33,33			2	66,67	3
Mts рака	1	25	3	75			4
АКР	1	14,1	2	28,5	5	71,4	8
Ганглионейрома			1	100			1
Липома					1	100	1
Итого	43		29		19		91

По данным нашего исследования, при выявлении аденом надпочечников чувствительность

КТ и УЗИ составила 98,3% и 86,0%, специфичность – 82,4% и 66,7% соответственно.

Рис. 1. Сравнительная оценка эффективности разных методов диагностики аденом надпочечников по критериям чувствительности

Рис. 2. Сравнительная оценка эффективности разных методов диагностики рака надпочечников по критериям чувствительности

Чувствительность КТ и УЗИ при определении рака надпочечников соответствует 94,4% и 72,7%, специфичность – 84,6% и 72,7% соответственно.

Полученные результаты свидетельствуют о большей информативности КТ по сравнению с УЗИ в диагностике образований надпочечников. Показатели чувствительности и специфичности КТ относятся к «очень хорошему» качеству применяемого метода по шкале АУК.

При УЗИ мы не установили каких-либо различий между АКР и аденомами надпочечников больших размеров. Все указанные опухоли имели гипеохогенную структуру. Учитывая высокую диагностическую значимость, неинвазивность и атравматичность, УЗИ эффективно при выявлении опухоли и целесообразно для дина-

мического контроля размеров образований. Дифференциальная диагностика АКР и аденом надпочечников больших размеров на основании только УЗИ не представляется возможной.

ВЫВОДЫ

1. Наиболее информативным методом исследования в диагностике инциденталом надпочечниковых желез является компьютерная томография, чувствительность которой при аденомах и раках соответственно составила 98,3% и 94,4%, специфичность – 82,4% и 84,6%.

2. Частота выявления злокачественных инциденталом увеличивалась пропорционально росту размеров опухолей и при диаметре последних более 4 см составила 27,1%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араблинский А.В. Компьютерная и магнитно-резонансная томография в диагностике заболеваний надпочечников / А.В. Араблинский, Ю.В. Сидорова // Сибир. онкол. журнал. – 2011. – Прил. 2. – С. 8-9.
2. Бельцевич Д.Г. Инциденталом надпочечников / Д.Г. Бельцевич, Н.С. Кузнецов, В.Э. Ванушко // Эндокрин. хирургия. – 2009. – № 1 (4). – С. 19-23
3. Кваченюк А.Н. Клинико-лабораторная характеристика инциденталом надпочечников / А.Н. Кваченюк, Л.А. Луценко, О.И. Галузинская // Клініч. хірургія. – 2011. – № 8. – С. 59-61.
4. Ключин Д.А. Доказательная медицина / Д.А. Ключин, Ю.И. Петунин. – Москва: Диалектика, 2007. – 320 с.
5. Котельникова Л.П. Компьютерная томография в дифференциальной диагностике инциденталом надпочечников / Л.П. Котельникова, О.С. Каменева, А.М. Дмитриева // Соврем. проблемы науки и образования. – 2008. – № 6. – С. 129 - 133.
6. Луценко Л.А. Инциденталом надпочечниковых залоз: аспекты диагностики та вибору тактики ведення

хворих / Л.А. Луценко, А.М. Кваченюк // *Эндокринологія*. – 2014. – Т. 19, № 2. – С. 126-129.

7. Молашенко Н.В. Объемные образования надпочечников (диагностика и дифференциальная диагностика) / Н.В. Молашенко, М.Ю. Юкина, Е.А. Рогаль // *Проблемы эндокринологии*. – 2010. – № 1. – С. 48-52.

8. Солдатова Т.В. Дифференциальная диагностика случайно выявленных опухолей надпочечника // Т.В. Солдатова // *Международ. эндокринолог. журнал*. – 2011. – № 8. – С. 8.

9. American Association of Clinical Endocrinologists and American Association of Endocrine Surgeons Medical Guidelines for the Management of Adrenal Incidentaloma / M.A. Zeiger, G.B. Thompson, Quan-Yang Duh [et al.] // *Endocrine practice*. – 2009. – Vol. 15. – P. 1-20.

10. Incidental adrenal lesions: principles, techniques, and algorithms for imaging characterization / G.W. Boland, M.A. Blake, P.F. Hahn [et al.] // *Radiology*. – 2008. – P. 756-775.

11. NIH State of the Science Statement of management of the clinically in apparent adrenal mass (incidentaloma). NIH Consens // *State Sci. Stats*. – 2002. – Vol. 19, N 2. – P. 1-25.

12. Pheochromocytoma: recommendations for clinical practice from the First International Symposium / K. Pacak, G. Eisenhofer, H. Ahlman [et al.] // *Nat. Clin. Pract. Endocrinol.* – 2007. – N 3. – P. 92-102.

13. Prevalence of adrenal incidentaloma in a contemporary computerized tomography series / S. Bovio, A. Cataldi, G. Reimondo [et al.] // *Endocrinol Invest.* – 2006. – Vol. 29. – P. 298-302.

14. Surgical management of adrenal cysts: single-institution experience / A.S. El-Hefnawy, M.El. Garba, Y. Osman [et al.] // *Endocrinol Invest.* – 2009. – Vol. 104. – P. 847-850.

15. The Diagnosis of Cushing's Syndrome: an endocrine society clinical practice guideline / J.W. Funder, R.M. Carey, C. Fardella [et al.] // *Clin. Endocrinol.* – 2008. – N 5. – P. 1526-1540.

REFERENCES

1. Arablinsky AV. [Computer and magnetic resonance tomography in the diagnosis of adrenal diseases]. *Sibirskij onkologicheskij zhurnal*. 2011;8-9. Russian.

2. Beltsevich DG. [Incidental adrenal gland]. *Jendokrinnaia hirurgija*. 2009;19-23. Russian.

3. Kvachenyuk AN. [Clinical and laboratory characteristics of adrenal insulin-adenomas]. *Klinichna hirurgiya*. 2011;59-61. Russian.

4. Klyushin DA, Petunin Yu. [Evidence-based medicine. Application of statistical methods]. *Dialektika*. 2007;320. Russian.

5. Kotelnikova LP. [Computer tomography in differential diagnosis of adrenal incidents]. *Sovrem. problemy nauki i obrazovaniya*. 2008;129-33. Russian.

6. Lutsenko LA. [Incidentalomas of the adrenal glands, aspects of diagnosis and choice of tactics for patients]. *Jendokrinologija*. 2014;19(2):126-129. Ukrainian.

7. Molashenko NV. [Volume formations of adrenal glands (diagnosis and differential diagnosis)]. *Problemy endokrinologii*. 2010;48-52. Russian.

8. Soldatova TV. [Differential diagnosis of randomly detected tumors of the adrenal gland]. *Mezhdunarodnyj jendokrinologicheskij zhurnal*. 2011;8. Russian.

9. Zeiger MA, Thompson GB, Quan-Yang Duh, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American Association of Endocrine Surgeons Medical Guidelines for the Management of Adrenal Incidentaloma. *Endocrine practice*. 2009;15:1-20.

10. Boland GW, Blake MA, Hahn PF, et al. Incidental adrenal lesions: principles, techniques, and algorithms for imaging characterization. *Radiology*. 2008;756-775.

11. NIH State of the Science Statement of management of the clinically in apparent adrenal mass (incidentaloma). NIH Consens. *State Sci. Stats*. 2002;19(2):1-25.

12. Pacak K, Eisenhofer G, Ahlman H, et al. Pheochromocytoma: recommendations for clinical practice from the First International Symposium. *Nat. Clin. Pract. Endocrinol*. 2007;3:92-102.

13. Bovio S, Cataldi A, Reimondo G, et al. Prevalence of adrenal incidentaloma in a contemporary computerized tomography series. *Endocrinol Invest*. 2006;29:298-302.

14. El-Hefnawy AS, El Garba M, Osman Y, et al. Surgical management of adrenal cysts: single-institution experience. *Endocrinol Invest*. 2009;104:847-850.

15. Funder JW, Carey RM, Fardella C, et al. The Diagnosis of Cushing's Syndrome: an endocrine society clinical practice guideline. *Clin. Endocrinol*. 2008;5:1526-1540.

Стаття надійшла до редакції
06.06.2017

